

SD “COM ESTAVA I COM ESTIC”. CARTA AL MESTRE DE PRIMÀRIA

VALENCIÀ, LLENGUA I LITERATURA 1r d'ESO

GUIA DEL DOCENT

Curs	1r ESO
Temporització	8 sessions
Producte final	<ul style="list-style-type: none">- Carta a un mestre d'Educació Primària on es conta les diferències entre el curs passat i aquest (6é Primària/1r ESO) en la qual s'integra el que s'ha après del present, del pretèrit imperfet d'indicatiu i de l'estructura oracional proposta.- Informe en el qual s'explique, amb la terminologia específica, com s'han usat els elements lingüístics treballats per a millorar la seua expressió.
Objectius d'aprenentatge	<ul style="list-style-type: none">- Entendre el funcionament de les conjugacions verbals (llengües romàniques/anglès): lexemes, desinències verbals, persona gramatical, irregularitat, temps simples de passat. Infinitiu i conjugacions verbals.- Utilitzar el contrast interlingüístic per a aprofundir en el coneixement del funcionament de la conjugació verbal i de l'estructura oracional.- Aprendre la conjugació del present i de l'imperfet d'indicatiu i el seu ús per a descriure situacions i expressar hàbits.- Assentar el concepte d'estructura: de la paraula (verbs) i de les oracions. Al final, dels textos (la carta).- Desenvolupar la capacitat d'observar fenòmens lingüístics en models d'ús, traure conclusions, expressar-les amb la

	<p>terminologia específica i incorporar-los en un ús conscient en les seues comunicacions.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sensibilitzar davant la diversitat lingüística: existeixen diferents llengües que funcionen de manera diferent. Estudar-les enriqueix el nostre coneixement lingüístic.- Augmentar la precisió i la riquesa lingüística: existeixen diferents maneres d'expressar temps, freqüència, contrast, que poden aportar matisos.
Competències	<ul style="list-style-type: none">- Comunicació lingüística, reflexió metalingüística.- Digital, anàlisi de la informació audiovisual.- Social i cívica, treball col·laboratiu, respecte per la diversitat lingüística.- Aprendre a aprendre, estratègies de planificació, desenvolupament del criteri personal.- Iniciativa i esperit emprenedor, creativitat.
Continguts	<ul style="list-style-type: none">- Concepte de conjugació: morfema, lexema, persona gramatical, número i temps. Regular i irregular. Infinitiu i conjugacions verbals. Verb reflexiu.- Present d'indicatiu (en castellà i en anglés) en valor habitual.- Imperfet d'indicatiu (en castellà, en català i en anglés) en valor habitual.- Expressions de temps i freqüència.- Posició de les expressions de temps i freqüència (en castellà, català i en anglés).- Adverbis de freqüència en diferents llengües.- Connectors de contrast.- Precisió i varietat lèxica.- Estructura oracional i estructura de la paraula (i estructura textual).
Avaluació	<p>La carta:</p> <ul style="list-style-type: none">- La carta inclou almenys tres contrastos que segueixen l'estructura treballada (expressió de temps/freqüència de present - hàbit actual en present d'indicatiu- connector de

	<p>contrast - expressió de temps/freqüència del passat - hàbit anterior en imperfet d'indicatiu). L'ordre present/passat o passat/present és indiferent.</p> <ul style="list-style-type: none">- En la carta es desenvolupa mínimament cada contrast en un paràgraf.- En la carta s'evita la repetició de connectors i de les expressions de temps i freqüència.- Les formes verbals, els connectors de contrast i les expressions de temps i de freqüència estan escrits sense faltes ortogràfiques. <p>L'informe:</p> <ul style="list-style-type: none">- En l'informe s'utilitzen de forma adequada els conceptes treballats (i s'expressen amb la terminologia apropiada) per a reflexionar sobre el seu escrit.- Es reflexiona sobre l'ús de la llengua fet en la carta, sobre els progressos i els aprenentatges realitzats.- Se citen exemples de la carta per a il·lustrar el que es diu.- S'esmenten diversos aspectes del seu progrés: canvis introduïts de l'esborrany a la versió final, comentaris rebuts, dificultats i solucions trobades... i es desenvolupen mínimament.- L'organització en paràgrafs i l'explicació resulten clares.
--	--

JUSTIFICACIÓ

En aquesta SD es destaca la importància de la reflexió sobre l'ús de la llengua per a millorar l'expressió i la comprensió. Per a això es parteix de textos contextualitzats i es guia la reflexió amb preguntes i activitats perquè siga el mateix alumnat qui traga les seues conclusions.

El plantejament parteix de la necessitat dels alumnes de 1r d'ESO d'exterioritzar els canvis que estan vivint amb l'arribada a l'institut. És un tema que contextualitza els continguts específics de gramàtica que es treballen: ús del present i de l'imperfecte d'indicatiu per a expressar hàbits, noció d'estructura oracional, connectors de contrast, estructura de la paraula (lexema i morfemes), conjugació verbal, expressions de temps i de freqüència.

Les activitats estan previstes per a realitzar-se individualment, en parelles i en xicotets grups, i culminen amb posades en comú per a afavorir la construcció conjunta del coneixement mitjançant la interacció. Es tracta d'evitar que siga el docent qui done respostes, sinó que orient en la cerca de solucions als reptes que troben els estudiants en les activitats.

Estructura de la SD:

FASE 1: Presentació de la proposta. Activació de coneixements. (Sessió 1)

1. *Presentació de la proposta: continguts, objectius generals i productes que es demanaran al final (carta i informe de progrés).*
2. *Activació de coneixements previs a partir de la comprensió oral d'un vídeo amb qüestions que porten l'atenció cap als verbs i les expressions de temps i de freqüència.*

FASE 2: Exercitació i reflexió. (Sessions 1, 2, 3, 4 i 5)

3. *A partir del vídeo:*

- a. *Conjugació del present d'indicatiu: introducció de conceptes que hauran d'usar-se en l'informe final: persona gramatical, lexema i morfema. Infinitiu i conjugació verbal. Verb reflexiu.*
- b. *Usos del present: per a parlar de la situació actual i d'hàbits. Expressions de temps i de freqüència.*
- c. *Síntesi del treballat en la sessió.*

4. *Introducció del contrast interlingüístic:*

- a. *Repertori d'expressions de freqüència en diferents llengües.*
- b. *Diferències en l'expressió de la persona gramatical.*
- c. *Posició de les expressions de temps i de freqüència (estructura oracional).*
- d. *Síntesi del treballat en la sessió.*

5. *A partir de la comprensió oral d'una cançó:*

- a. *Pretèrit imperfet d'indicatiu: conjugació, ús.*
- b. *Expressions de temps i freqüència del passat.*
- c. *Contrast interlingüístic: ortografia de l'imperfecte, morfologia (expressió de la persona gramatical, informació aportada pel morfema).*
- d. *Verbs regulars i irregulars.*
- e. *Síntesi del treballat en la sessió.*

6. *A partir d'una comprensió lectora:*

- a. *Estructura oracional proposada de contrast entre el present i l'imperfet d'indicatiu.*
- b. *Connectors de contrast. Varietat lèxica.*

c. Pràctica oral i escrita de l'estructura proposada.

7. Confecció consensuada de la pauta de revisió-avaluació i negociació de la consigna per encàrrec de la carta. Planificació i escriptura de la carta.

FASE 3: Síntesi, avaluació i projecció. (Sessions 7 i 8)

8. Revisions mútues de la carta amb la pauta (coavaluació). Reescriptura de la carta incorporant les millores oportunes.

9. Lliurament de la versió final de la carta per a ser enviada. Escrit de reflexió sobre el procés d'escriptura de la carta.

DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA¹

FASE 1: OBSERVEM

Sessió 1

PRESENTACIÓ DEL TREBALL

Segur que enguany hi ha hagut molts canvis en la teua vida, i que has notat una gran diferència entre el col·le i l'institut...

En aquesta seqüència didàctica estudiarem diferents formes lingüístiques que utilitzem per a parlar de les rutines i costums del present i del passat. En concret, descobrirem els temps verbals que usem i com funcionen, diferents expressions de temps i de freqüència, així com les paraules que emprem per a establir una relació de contrast entre el passat i el present, els connectors de contrast.

Tot això ho anirem resumint i ho usaràs després per a escriure millor al teu tutor o tutora de 6é de Primària una carta en la qual li expliques com és el teu dia a dia des que estàs a l'institut, a diferència de com era quan anaves al col·le. Li farà molta il·lusió tenir notícies teues!

Després hauràs d'explicar com has usat en la teua carta tot el que hàgem treballat per a expressar-te millor.

Els objectius principals són que millores el teu coneixement de la llengua i aprengues a explicar com funciona, i que això t'ajude a millorar la teua expressió escrita i la comprensió dels textos.

¹ La realització de totes les activitats o només de les principals queda a criteri del professorat, en funció del nivell del grup.

Es lligen amb els alumnes les tres primeres activitats i es projecta el vídeo una primera vegada, perquè els alumnes individualment prenguen nota de les informacions que localitzen. Després es projecta una segona vegada perquè les completen, i es deixa un temps perquè les compartisquen amb una parella de classe i contesten junts a les activitats quatre i cinc.

En cas que els alumnes disposen d'un dispositiu electrònic a l'aula, poden realitzar des del principi les cinc activitats ells sols i després compartir les respostes amb la seua parella. En el moment de la posada en comú, el docent pot optar per projectar el vídeo una sola vegada i anar detenint-lo per a cridar l'atenció sobre els moments en què apareixen informacions que se sol·liciten.

Es calculen uns 20 minuts per al treball dels alumnes i altres 20 minuts per a la posada en comú.

En les posades en comú, és preferible que el docent no sancione si les respostes són correctes o no, sinó que dirigisca l'atenció dels alumnes cap a aspectes que hagen passat per alt, demane a un altre company que contraste la seua resposta amb la que s'ha donat, sol·licite un aclariment o una demostració més concreta del que s'haja respost... fins i tot si la resposta és encertada. Interessa activar la reflexió dels alumnes i la seua capacitat per a desenvolupar i argumentar les seues explicacions. Sempre que siga possible, se'ls forçarà a usar la terminologia específica per a nomenar els conceptes que es treballen. En cas que no la coneguen, després d'haver comentat les activitats, el docent introduirà els termes específics perquè els alumnes els anoten i puguen utilitzar-los a partir d'aquest moment.

ACTIVACIÓ DE CONTINGUTS

VÍDEO: "[Sí que hi ha dones en la ciència i el més interessant és que cada vegada en vinguen més](#)"

Activitat 1:

Escolta el vídeo amb atenció i fixa't en el que diuen les investigadores que hi apareixen sobre el que es va motivar a estudiar ciència i a quina especialitat s'han dedicat.

Escolta-ho una segona vegada (parant si fora necessari) i completa aquest quadre:

Per què van estudiar ciència?	<i>Els va fascinar descobrir el que era l'univers, com evoluciona i com funcionen les estrelles. També que els físics i físiques</i>
-------------------------------	--

	<i>pensen que tot té una solució i que la trobaran.</i>
<i>Què estudien?</i>	<i>Mariam Tórtola i Olga Mena estudien les astropartícules, com es comporten i quines conseqüències té això de cara a l'univers i la seua evolució. Sara Cárcel estudia enginyeria mecànica i el comportament dels neutrins. Anabel Morales estudia física nuclear.</i>
<i>Quina diferència troben actualment?</i>	<i>Després de catorze anys, els homes les poden mirar als ulls i les respecten actualment.</i>
<i>Com són les investigadores habitualment?</i>	<i>Les investigadores són de carn i ossos, porten una vida normal i són matemàtiques, enginyeres i físiques. Treballen en grup.</i>

En aquesta activitat els alumnes hauran de seleccionar la informació rellevant per a les dades que se'ls demanen. No necessàriament s'ofereixen les informacions en l'ordre en què apareixen en la taula, i algunes informacions no es donen o no explícitament.

El docent haurà de ressaltar aquestes qüestions en la posada en comú de les respostes perquè els alumnes avancen en el seu aprenentatge de la comprensió lectora: les dades no sempre estan en l'ordre en què es busquen i a vegades el lector ha de traure conclusions i fer deduccions a partir del que es diu en els textos. També és important discriminar per a quedar-se només amb el que s'està buscant: no tota la informació és sempre rellevant.

Activitat 2:

Recull expressions que usen alguna d'aquestes científiques per a indicar temps (el moment) i per a indicar la freqüència amb la qual realitzen alguna de les seues activitats.

Temps

Quan va estudiar

Fa més d'una dècada

Freqüència

Durant la Secundària

Sempre

Després de catorze anys

Cada volta més

Ara

Ja

Al final

Les nocions de temps i freqüència es treballaran més a fons en la pròxima sessió. No obstant això, pot assenyalar-se ja la diferència de matís entre elles, ja que sovint poden coincidir (per ex., amb expressions com sempre o els dilluns). Estaria bé proposar als alumnes que expliquen quina diferència entenen ells que hi ha entre “temps” i “freqüència”, per a arribar a la conclusió que el temps informa del moment en què ocorre alguna cosa, de quan ocorre, mentre que la freqüència aporta un matís de repetició en el temps (cada quant, quantes vegades ocorre alguna cosa en un temps determinat).

Activitat 3:

Escriu, almenys, 10 paraules que ens diguen què fan les científiques habitualment. Per exemple:

1. *estudiem*
2. *vam començar*
3. *pensen*
4. *van a trobar*
5. *porten*
6. *dedicar-se*
7. *investiga*
8. *he vist*
9. *treballem*
10. *farem*

FASE 2: INDAGUEM

Sessió 1

OBSERVACIÓ, EXERCITACIÓ I REFLEXIÓ

Activitat 1:

Saps quin tipus de paraules has recollit en l'activitat anterior? Segur que eres capaç de dir (escriure) el seu INFINITIU. Així:

1. estudiem: estudiar
2. *vam començar*: començar
3. *pensen*: pensar
4. *van a trobar*: trobar
5. *porten*: portar
6. *dedicar-se*: dedicar-se
7. *investiga*: investigar
8. *he vist*: veure/vore
9. *treballem*: treballar
10. *farem*: fer

Totes aquestes paraules són verbs.

Encara que en aquests exemples el verb expresse acció, el docent ha de cridar l'atenció sobre que un verb pot expressar altres significats. D'ara en avant, ens centrarem en aspectes més formals del verb, perquè els alumnes complementen la mirada semàntica cap al verb, que solen tindre com a dominant, amb la mirada morfològica.

Quan apareguen els verbs reflexius, el docent ha d'explicar que aquests verbs necessiten aquest element (pronom) en l'infinitiu i en la conjugació, i que van canviant amb cada persona gramatical (concepte que apareixerà més endavant en aquesta sessió). El docent haurà de tindre en compte que (em) molesta no és un cas de verb reflexiu, per a aclarir aquest punt si algun alumne el planteja.

Activitat 2:

Completa la següent taula per a classificar els verbs segons la seua CONJUGACIÓ.

Si no tens verbs suficients dels exemples recollits, afig uns altres que tu conegues:

Verbs acabats en -ar	Verbs acabats en -er/-re	Verbs acabats en -ir
estudiar	veure/vore	tenir/tindre
començar	fer	dir
pensar	ser	venir/vindre
trobar	haver	sentir
dedicar-se	creure	patir

En la posada en comú, el docent ha d'explicar que els verbs s'agrupen segons la terminació del seu infinitiu, perquè aquests grups tindran característiques comunes quan es conjuguen. Ací cal explicar en què consisteix conjugar i que cadascun dels tres grups que han format es denominen 1a, 2a i 3a conjugació.

Es pot reforçar la idea de verb utilitzant la de conjugació per a reconèixer-ho. És a dir, podem distingir un verb d'una altra paraula que no ho siga perquè el verb pot conjugar-se, això és, canviar de persona, mentre que altres paraules, no. Per exemple, les paraules "solar" o "radar" no són verbs. Podria ser que els alumnes introduïren en la taula paraules que no són verbs. Si no és així, se'ls pot plantejar aquest dilema, per a veure com el resolen.

El docent ha d'animar la discussió entre ells i la participació en el debat i la cerca d'arguments.

És interessant insistir que una mateixa paraula pot ser verb o no, depenent de si està conjugada o no (ex.: desdejuni). Aquest aspecte pot reprendre's posteriorment, quan s'introdueix la noció de persona gramatical.

Activitat 3:

Saps quin temps verbal han utilitzat per a explicar el seu treball habitual? Podries CONJUGAR totes les persones d'aqueix temps de 3 verbs diferents, un de cadascuna de les columnes anteriors?

	TEMPS VERBAL: <i>present d'indicatiu</i>		
PERSONA GRAMATICAL	1a conjugació	2a conjugació	3a conjugació
1a singular: <i>jo</i>	<u>estudie</u>	<u>crec</u>	<u>sent</u>
2a singular: <i>tu</i>	<u>estudies</u>	<u>creus</u>	<u>sents</u>
3a singular: <i>ell/ella</i>	<u>estudia</u>	<u>creu</u>	<u>sent</u>
1a plural: <i>nosaltres</i>	<u>estudiem</u>	<u>creiem</u>	<u>sentim</u>
2a plural: <i>vosaltres</i>	<u>estudieu</u>	<u>creieu</u>	<u>sentiu</u>
3a plural: <i>ells-es</i>	<u>estudien</u>	<u>creuen</u>	<u>senten</u>

Durant la posada en comú, cal cridar l'atenció sobre la noció de persona gramatical, per a fer explícit que no es refereix a persona en el sentit d'ésser humà, sinó a allò de què parla el verb. Convé insistir que se solen escriure els pronoms personals, però podrien estar expressats per substantius o grups nominals, o estar omesos (aquest aspecte es treballarà en una altra sessió).

El docent pot demanar oralment que els alumnes conjuguen algun altre verb, fins i tot algun reflexiu i recalcar la idea que el pronom reforça l'expressió de la persona gramatical del verb.

Activitat 4:

Observa que en conjuguar un verb, no canvia el seu significat, però sí la persona o el nombre. Per això en els verbs hi ha una part que no canvia i una altra que sí.

Subratlla en els verbs que has conjugat la part que no canvia, anomenada LEXEMA. Quina informació sobre el verb aporta el lexema? I la part que canvia? Saps com es diu?

El lexema informa del significat del verb. La part que canvia, informa de la persona i el nombre (és el que hem destacat per ara, es podria afegir que dona més informacions, com el temps que expressa el verb). Es diu morfema.

Encara no ha aparegut en aquesta SD, però eixirà en una altra sessió i es podria comentar que, en alguns casos, hi ha canvis en el lexema. Aquests casos els anomenem verbs irregulars. En qualsevol cas, els verbs de la 2a conjugació que apareixen en el vídeo són irregulars, per la qual cosa és clar que sorgirà aquesta qüestió en aquesta activitat.

Activitat 5:

SÍNTESI (El document s'adjunta al final)

Per al pròxim dia, completa aquestes idees que resumeixen el que hem treballat hui a classe. Et resultarà molt útil revisar les activitats amb calma, per a poder explicar les conclusions a les quals hem arribat i per a trobar exemples del que digues.

És important que els alumnes s'entrenen a anar elaborant les seues explicacions del que van aprenent amb l'observació i discussió sobre la pràctica. Convé insistir que utilitzen la terminologia específica que va apareixent durant la sessió, i que incloguen exemples del que diguen (poden prendre'ls de les mateixes activitats). Tenen el suport d'una plantilla que han de completar i cal dir-los que revisar el treball realitzat els ajudarà a completar-la. Aquesta síntesi podran completar-la amb les conclusions de les següents sessions.

Gradualment, s'aniran canviant les ajudes en el document per preguntes més obertes perquè l'alumne vaja adquirint destresa en aquesta mena d'activitat.

Sessió 2

POSADA EN COMÚ DE LA TASCA DE DEURES: Compartiu les respostes al document de síntesi de la sessió anterior. Preneu nota dels aspectes que us semblen importants i no heu tingut en compte o completeu les vostres respostes quan siga necessari.

Convé que el docent recorde el treballat a classe en la sessió anterior: les paraules estan formades per un lexema, que indica el significat, i un o més morfemes, que afigen diferents informacions a les paraules i, en conjugar un verb, és la part que canvia. Els verbs expressen una cosa referida a una “persona gramatical” (caldrà ressaltar als alumnes que no parlem de persona en el sentit col·loquial), i aquesta persona gramatical està expressada en el morfema dels verbs conjugats. Per a això, es demanarà a algun alumne que llija el document de síntesi que havien de completar de deures, s'intentaran consensuar les explicacions i es revisaran els exemples que aporten. És important que el docent gestione la participació, més que done les respostes o sancione si són correctes o no. Interessa que l'alumne es replantege i argumente el que diu, que desenvolupe les seues explicacions i les relacione amb les activitats de la sessió 1. Això permetrà que afloren les vacil·lacions o els possibles errors de comprensió i que el docent pugui reconduir les reflexions segons siga necessari (dirigint l'atenció cap a aspectes que no s'estan tenint en compte, presentant un exemple que qüestione el que es diu, demanant reformulacions o aclariments, demanant a un altre company que verifiqui la resposta escoltada...).

És interessant que el docent faça que els alumnes utilitzen els conceptes apareguts en la sessió anterior (verb, morfema, lexema, persona gramatical, regular-irregular) i incorporen la noció d'estructura de la paraula en les seues reflexions, discussions i respostes.

A continuació, el que és aconsellable és deixar un temps perquè els alumnes resolguen les quatre primeres activitats en parelles i després posar-les en comú tot el grup classe, seguint la mateixa dinàmica que s'ha explicat per a la posada en comú de la síntesi que tenien de deures, abans de deixar que anoten la primera conclusió.

Activitat 1:

En el vídeo, una científica diu: “Estudiem les propietats de les partícules”.

Fixa't en el verb: Utilitzen alguna paraula per a indicar la persona gramatical de la qual està parlant el verb? Saps de quina persona gramatical es tracta? Com ho has sabut?

No és necessària cap paraula per a indicar la persona gramatical perquè ho indica el morfema: -em. Es tracta de la 1a persona del plural (nosaltres). Si s'afegira el pronom que indica la persona gramatical, tindria un valor emfàtic o diferenciador.

Ara tradueix l'oració a l'anglès: *We study the properties of particles*

Fixa't també en el verb: T'indica de quina persona gramatical està parlant? Com podem saber-ho quan ens comuniquem en anglès? Què és necessari fer, llavors, quan construïm oracions en anglès?

El verb en anglès per si sol no indica de quina persona gramatical està parlant, per això és necessari expressar la persona amb una altra paraula, en aquest cas, el pronom personal "We".

Activitat 2:

Ara vegem el que passa en aquests altres exemples. Completa el subjecte en les següents oracions amb el verb *to have* en present:

1. In the evenings, *I/you/we/they* have a little rest
2. On Sundays *I/you/we/they* have bacon and eggs for breakfast
3. Every Friday, *he/she/it* has a lot of homework.

Què observes en la conjugació del verb *to have*? De quina persona parla el verb en cada cas? Com ho sabem?

La conjugació del verb "to have" és invariable en les següents persones: I/YOU/WE/THEY.

En la tercera persona, s'afeg una -s. És una forma irregular en la qual canvia el lexema: "has".

És necessari explicitar la persona gramatical en cada cas per a saber a qui es refereix el verb. La terminació del verb conjugat només informa de la 3a persona del singular.

Activitat 3:

Passa el mateix amb altres verbs en present? Observa aquestes oracions i, en aquest cas, conjuga el verb:

1. On Mondays, I *go* to the gym (TO GO)
2. We *eat* paella every Sunday (TO EAT)
3. She often *walks* to school (TO WALK)

Com sabem de quina persona parla el verb en anglés?

Sabem a quina persona gramatical fa referència el verb pels pronoms que apareixen en primera posició de l'oració (exemple 3) o abans del verb (exemples 1 i 2): she+ infinitiu + s o I, we + infinitiu

Activitat 4:

Pots conjugar ara el verb *to be*? Què observes?

I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are.

S'observen diferències en la 1a persona del singular i en la 3a persona del singular. És una irregularitat.

Coneixes altres verbs en valencià en què passe una cosa similar: un canvi inesperat en la forma d'alguna persona o en el lexema o el morfema? Això serien exemples de verbs irregulars. Anota'n alguns.

Tinc, tens, té... Sóc, ets, és... Vaig, vas, va...

Dic, estic, conec, faig ...

A continuació, anota alguns aspectes que hages observat dels verbs en valencià i en anglés. Utilitza per a explicar-te les paraules que has après per a nomenar els conceptes que has estudiat fins ara.

CONCLUSIÓ 1:

Tant en anglés com en valencià, els verbs es conjuguen, és a dir, es poden canviar de persona gramatical.

En valencià, el morfema dels verbs conjugats indica la persona gramatical a la qual es refereix. En anglés, en els verbs només hi ha un morfema per a la 3a persona del singular (-s/-és), per això cal indicar-la amb una altra paraula que sempre va davant del verb: I, you, he/she/it, we, you, they, excepte en les oracions negatives, que va davant de l'auxiliar que s'empra en la negació (don't).

Tant en valencià com en anglés, hi ha verbs irregulars, és a dir, verbs que inclouen algun canvi inesperat en un morfema o en el lexema. Per exemple: I am, jo tinc, ell va, he has...

Cal deixar temps perquè l'alumnat redacte la conclusió, i recordar-li que incorpore la terminologia específica estudiada en la seua explicació. Després, es pot posar en comú en classe per a afavorir que els companys es qüestionen i rectifiquen o demanen explicacions entre ells, fins a arribar a una formulació adequada.

Se'ls pot animar a incorporar aquesta conclusió a l'escrit de síntesi de la sessió 1. D'aquesta manera, veuran que el seu coneixement sobre el tema es va ampliant amb el treball que van fent.

A continuació, es procedeix igual que abans: es deixa un temps perquè duguen a terme les activitats 5, 6 i 7 en parelles i es posen en comú les respostes amb la dinàmica comentada, abans de demanar-los que redacten les conclusions.

Activitat 5:

Ací tens una llista d'adverbis i locucions adverbials de freqüència en diferents llengües. Agrupa'ls per llengües i escriu-los ordenant-los de menor a major freqüència:

Nunca, Rarement, Every day, Tots els dies, D'habitude, Às veces, Sempre, Tous les jours, Frecuentemente/ A menudo, Seldom, Mai, Todos os días, Normalmente, Always, Parfois, Normalmente, Gairebé mai, Pocas veces, Often, Raramente, Para sempre, Sometimes, Todos los días, Souvent, Never, Normalment, A miúdo, Toujours, De vegades, Jamais, Sovint, Siempre, A veces, Usually, Nunca.

CASTELLÀ	VALENCIÀ	GALLEC	ANGLÉS	FRANCÉS
<i>Nunca</i>	<i>Mai</i>	<i>Nunca</i>	<i>Never</i>	<i>Jamais</i>
<i>Raramente</i>	<i>Gairebé mai</i>	<i>Pocas veces</i>	<i>Seldom</i>	<i>Rarement</i>
<i>A veces</i>	<i>De vegades</i>	<i>Às veces</i>	<i>Sometimes</i>	<i>Parfois</i>
<i>Normalmente</i>	<i>Normalment</i>	<i>Normalmente</i>	<i>Usually</i>	<i>D'habitude</i>
<i>A menudo/ Frecuentemente</i>	<i>Sovint</i>	<i>A miúdo</i>	<i>Often</i>	<i>Souvent</i>
<i>Todos los días</i>	<i>Tots els dies</i>	<i>Todos os días</i>	<i>Every day</i>	<i>Tous les jours</i>
<i>Siempre</i>	<i>Sempre</i>	<i>Para sempre</i>	<i>Always</i>	<i>Toujours</i>

Es pretén que l'alumne desenvolupe una certa intuïció lingüística que li permeta distingir i reconèixer els codis, així com que prenga consciència que les llengües del seu entorn disposen d'expressions específiques per a expressar les nocions de temps i freqüència. També és interessant que prenguen consciència del matís que distingeix aquestes dues nocions. Pot oferir-se'ls com a ajuda la pista que les expressions de temps informen de quan es produeix alguna cosa, mentre que les de freqüència inclouen el matís de repetició (quant vegades, cada quant...).

Activitat 6:

Escriu una oració que expresse alguna cosa que faces habitualment dues vegades per setmana. Escriu-la col·locant l'expressió de freqüència en totes les posicions de l'oració que consideres possible. Fixa't si quan canvies la posició de les expressions en l'oració es produeix algun canvi en el sentit del que estàs dient. Discuteix-ho amb el teu company.

- *Tinc classe d'EF a l'institut dues vegades per setmana*
- *Dues vegades per setmana, tinc classe d'EF a l'institut*
- *Tinc dues vegades per setmana classe d'EF a l'institut*
- *Tinc classe d'EF dues vegades per setmana a l'institut*

En el cas del valencià, a penes hi ha matís significatiu. L'entonació podria marcar-ho. Podria interpretar-se que en algun cas es ressalta la freqüència i en uns altres el fet en si, però seria una interpretació subjectiva.

Activitat 7:

Ara veurem si es pot fer el mateix en anglés. Observa aquestes oracions i subratlla les expressions de freqüència. On estan col·locades en l'oració? Pots canviar-les de posició?

Si tens dubtes, pots consultar aquesta pàgina: [Adverbs of frequency](#)

1. They do not *usually* watch TV.

Entre la partícula de negació i el verb principal, no es pot canviar de posició.

2. She *never* eats sweets.

Abans del verb principal, no es pot canviar de posició.

3. Paula and Jenny study French every Monday.

Al final de l'oració, sí que pot canviar de posició

4. She is *always* happy to go to school.

Després del verb TO BE, no es pot canviar de posició.

5. *Every day* I have homework.

Al principi de l'oració, es pot canviar de posició.

A continuació, anota alguns aspectes que hages observat sobre la posició en l'estructura d'una oració dels adverbis i locucions adverbials de freqüència en valencià i en anglés. Utilitza per a explicar-te les paraules que has après per a nomenar els conceptes que has estudiat fins ara.

CONCLUSIÓ 2:

1. *Els adverbis de freqüència en anglés s'han de col·locar davant del verb principal i no admeten, en principi, una altra posició en l'oració.*
2. *Excepció: quan emprem el verb TO BE, l'adverbi de freqüència es col·loca darrere del verb.*
3. *Les expressions de freqüència poden col·locar-se al principi, al mig o al final de l'oració.*
4. *En valencià, els adverbis i expressions de freqüència poden variar de posició en l'oració. A vegades això implica que s'està destacant alguna informació més que una altra, però és un matís molt subjectiu i sol ressaltar-se amb l'entonació.*

Igual que en la conclusió 1, cal deixar temps perquè l'alumnat redacte la conclusió, i recordar-li que incorpore la terminologia específica estudiada en la seua explicació. Després es pot posar en comú a classe per a afavorir que els companys es qüestionen i rectifiquen o demanen explicacions entre ells, fins a arribar a una formulació adequada.

Se'ls pot animar a incorporar aquesta conclusió a l'escrit de síntesi de la sessió 1. D'aquesta manera, veuran que el seu coneixement sobre el tema es va ampliant amb el treball que van realitzant.

De la mateixa manera que en les activitats anteriors, convé deixar uns minuts per a la realització en parelles o en xicotets grups de l'activitat 8, per a després posar-la en comú abans que els alumnes redacten les seues conclusions.

Activitat 8:

Subratlla l'expressió de TEMPS i esbrina si s'accepta que la canvis de posició en les diferents llengües. (Pots fixar-te en quatre possibles posicions: inici i final de l'oració i, a l'interior de l'oració, abans o després del verb)

Ocorre el mateix amb els adverbis que amb les altres expressions de temps?

Observes alguna diferència en el sentit del que estàs dient en cada cas?

Discuteix-ho amb el teu company.

1. A la meua escola, el pati/l'esplai comença a les 11h cada dia / *A les 11h, a la meua escola comença l'esplai cada dia* / *A la meua escola, l'esplai comença cada dia a les 11h* / *A la meua escola, a les 11h comença l'esplai cada dia*

In my school, the playground starts at 11 o'clock every day / At 11 o'clock, the playground starts every day in my school / In my school, the playground starts every day at 11 o'clock

En mi escuela, el recreo empieza a las 11h todos los días. / A las 11h, empieza el recreo en mi escuela todos los días. / En mi escuela, a las 11h empieza el recreo todos los días. / En mi escuela, el recreo empieza todos los días a las 11h.

Dans mon école, la récréation commence à 11 heures tous les jours / Dans mon école, à 11 heures commence la récréation tous les jours. / À 11 heures commence la récréation tous les jours dans mon école / Dans mon école, la récréation commence tous les jours à 11 heures.

2. Hui la classe és al nou edifici / *La classe hui és al nou edifici* / *La classe és hui al nou edifici* / *La classe és al nou edifici hui.*

Today the class is in the new building.

Hoy la clase es en el nuevo edificio / La clase hoy es en el nuevo edificio... / La clase es hoy en el nuevo... / La clase es en el nuevo edificio hoy

Aujourd'hui, la classe est dans le nouveau bâtiment / La classe est aujourd'hui dans le nouveau bâtiment / La classe aujourd'hui est dans le nouveau bâtiment / La classe est dans le nouveau bâtiment aujourd'hui

En l'exemple 1, s'observa que l'expressió de temps pot anar al principi, al final de l'oració, davant i darrere del verb principal. En alguns casos, sona més natural canviar l'ordre d'altres informacions en l'oració. L'estructura oracional és flexible.

En el cas de l'expressió de freqüència en anglés, en relació amb el que s'ha anotat en la conclusió 2 d'aquesta sessió, ja que no és un adverbí, també es presta a canviar de posició.

En comentar aquesta activitat, convé recalcar la idea d'estructura oracional: les oracions expressen les informacions en un determinat ordre, en alguns casos variable sense que afecte el significat (com en els exemples d'aquesta activitat), en altres casos rígid (com en el cas dels adverbis de temps en anglés, vistos en l'activitat anterior) i en altres casos, el canvi de l'ordre en què es donen les informacions pot aportar matisos subjectius a l'expressió (emfàtics o distintius). És important que es force al fet que apareguen aquestes idees i que els alumnes manegen l'expressió "estructura oracional" en el comentari de les frases i en les seues conclusions

A continuació, anota alguns aspectes que hages observat sobre la posició en l'estructura d'una oració dels adverbis i locucions adverbials de temps en les diferents llengües. Utilitza per a explicar-te les paraules que has après per a nomenar els conceptes que has estudiat fins ara.

CONCLUSIÓ 3:

En les llengües observades, l'expressió del temps pot ocupar una posició més lliure en l'estructura de l'oració, sense que hi haja diferències en això entre els adverbis de temps i altres expressions temporals. En alguns casos, algunes construccions poden resultar menys naturals que unes altres, i canviar de posició una informació pot implicar canviar també de posició altres informacions perquè l'oració sone més natural.

En anglés, l'expressió de temps no pot anar immediatament abans del verb enmig de l'oració.

En anglés, les expressions de temps (today, tomorrow, yesterday) poden anar al principi o al final de l'oració.

En la resta de llengües, la posició és més lliure, s'admeten més possibilitats.

Igual que en les conclusions 1 i 2, cal deixar temps perquè l'alumnat redacte la conclusió, després d'haver posat en comú les respostes de les parelles a l'activitat 8. Cal recordar que els alumnes han d'incorporar la terminologia específica estudiada en la seua explicació. Després, es pot posar en comú a classe per a afavorir que els companys es qüestionen i rectifiquen o demanen explicacions entre ells, fins a arribar a una formulació adequada.

Se'ls pot animar a incorporar aquesta conclusió a l'escrit de síntesi de la sessió 1. D'aquesta manera, veuran que el seu coneixement sobre el tema es va ampliant amb el treball que van fent.

Activitat 9: (A casa)

Per a la pròxima sessió, escriu quatre oracions d'activitats que realitzes habitualment en la teua vida quotidiana actual. Empra en cadascuna d'elles diferents expressions per a indicar el temps i la freqüència. Després tradueix-les a l'anglès col·locant les expressions de temps i freqüència en una posició adequada.

L'objectiu d'aquesta activitat és integrar en l'expressió algunes de les nocions que s'han estat mobilitzant durant la sessió, i que les utilitzen amb consciència, que es detinguen uns moments a pensar en la informació que estan donant, en la posició en què situen cada informació, si varia alguna cosa del que desitgen comunicar. Aquestes oracions podran incorporar-les després, si ho desitgen, en la carta que han d'escriure al final de la SD. Aquestes quatre oracions les recollirà i corregirà el docent.

Sessió 3

Activitat 1:

Escolta la següent cançó i omple els buits que falten.

De quin tipus de paraules i expressions es tracta?

Com diries que és la vida actual de la persona que canta per contrast amb el que era?

Cançó "[L'escola de Ribera](#)" d'Ovidi Montllor

La suma *era* dos més dos.
El resultat *eren* quatre.
La pregunta *era*: qui és?
La resposta *era* Déu.
La consigna *era* Pàtria.
La resposta aixecar el braç.
La classe *era* a les nou.
El mestre *era* a les deu.

El vàter *era* al fons.
La merda *era* a l'entrada.
Els amics *érem* tots.
Els enemics *érem* tots.
Els diplomes *eren* grocs.
Els diplomats *eren* verds.
El Crist *era* de fusta.
Els cristians de cartró.

Els pupitres *eren* bruts.
Els que *séiem* érem pobres.
La regla *era* per la mà.
La mà *era* per tancar-la.
El càstig *era* sever.
El castigat *era* fora.

La missa *era* molt seria.
Els assistents no ho *sabiem*.
El capellà *era* vell.
Els nens tampoc no ho *sabiem*.
Els corredors *eren* llargs.
Els que *corrien* fugien.
El rellotge *era* bonic.
Les hores *eren* llargues.

L'ensenyança *era* com *era*.
Els ensenyats el que som.
Ni menys ni més que el que som.
Ni més ni menys que el que som.

Mestres, Crist i capellà.
Pupitres, companys i llibres.
Merda, infància, fe i tendresa.
El temps, la por i l'estima.
Tot perdut per sempre.
Tot perdut per sempre.

El resultat *era* un.
La jugada *era* perfecta.
El resultat *era* un.
La jugada és perfecta.
El resultat *era* un.
La jugada ha estat perfecta.

Tots són verbs o expressions de temps. D'aquesta manera, s'estableix l'enllaç entre el treballat en les sessions anteriors i l'actual (les rutines quotidianes).

De la cançó es desprén la idea que la seua vida ara és diferent. Això ho suggereix el fet de destacar al principi l'expressió de temps de passat, que ens porta a pensar que després la contrastarà amb un altre moment diferent de la seua vida, en el qual hi haurà algun canvi.

Convé posar la cançó una primera vegada perquè cadascun complete els espais que puga i es vaja familiaritzant amb el text. I una segona vegada per a acabar l'activitat, en la qual es pot anar parant la música i posant les respostes en comú sobre la marxa.

És important ressaltar la idea del canvi entre dos moments temporals i com l'estructura de l'oració ja el suggereix, encara que no s'expressi explícitament. D'una banda, per a introduir la idea d'estructura oracional, i l'estructura que volem que utilitzen en la carta. D'altra banda, com a clau per a interpretar un text.

Activitat 2:

En aquest cas, el temps verbal que s'empra en el text per a parlar dels hàbits ja no és el present d'indicatiu, que has estudiat fins ara. Es diu pretèrit imperfecte d'indicatiu. Podries dir per a què s'està emprant aquest temps en la cançó i deduir alguna norma ortogràfica per a la seua escriptura?

S'usa per a parlar de com era la seua vida abans, és a dir, per a descriure una situació i unes rutines del passat. Els verbs en pretèrit imperfecte s'accentuen en la 1a i 2a persona del plural (per a trencar el diftong) i en els de la 1a conjugació s'escriu amb V el morfema de totes les persones (estudi-ava).

És important que les normes ortogràfiques sorgisquen de l'observació dels estudiants, perquè vagen sensibilitzant la seua mirada amb aquests aspectes formals de l'escriptura, per la qual cosa cal deixar-los temps perquè traguen les conclusions en parella abans de compartir-les amb el grup classe.

Activitat 3:

Ens fixarem en quatre dels verbs que has anotat: ERA, SÉIEM, SABÍEM, CORRIEN. Pots dir quin és l'infinitiu de cadascun? Pots escriure totes les persones del pretèrit imperfecte d'indicatiu de cadascun, sense faltes d'ortografia? Diries que són verbs regulars o irregulars? Explica-ho.

Era: Ser (2a conjugació)

Séiem: Seure (2a conjugació)

Sabíem: Saber (2a conjugación)

Corrien: Córrer (2a conjugación)

	TEMPS VERBAL: Pretèrit imperfect d'indicatiu			
Persona gramatical	SER	SEURE	SABER	CÓRRER
1a singular	era	seia	sabia	corria
2a singular	eres	seies	sabies	corries
3a singular	era	seia	sabia	corria
1a plural	érem	séiem	sabiém	corriém
2a plural	éreu	séieu	sabíeu	corríeu
3a plural	eren	seien	sabien	corrien

En la conjugació del pretèrit imperfecte, SER i SEURE són irregulars. SABER i CÓRRER, regulars.

Aquesta activitat serveix per a revisar els conceptes apareguts en les sessions anteriors (conjugació, regular-irregular, persona gramatical, infinitiu, conjugat, morfemes i lexemes). És important que el docent force l'ús dels termes específics per a nomenar aquests conceptes, així com el seu ús en les explicacions a les respostes donades a l'activitat. No interessa només la resposta, sinó que cal demanar a l'alumne que la justifique, la desenvolupi i la demostre, fins que convença els companys.

També és una bona ocasió per a sensibilitzar els alumnes amb la idea que ells ja usen i coneixen aquest temps verbal i aquests conceptes encara que ningú els ensenyats formalment (és probable que tots hagen conjugat correctament el pretèrit imperfecte, canviant els morfemes quan és necessari i de la forma adequada, fins i tot en els verbs irregulars), i ara estan prenent consciència d'ells i posant-los nom.

En les següents dues activitats, la 4 i la 5, s'introdueix el contrast interlingüístic, per la qual cosa suggerim que les realitzen en grups de tres o quatre alumnes i convé deixar temps perquè puguin discutir les respostes i arribar a acords abans de posar-les en comú.

Han de servir perquè els alumnes afinen la mirada cap al sistema i desenvolupen la seua capacitat d'extraure conclusions mitjançant l'observació i el contrast de diferents codis,

posant en relació el que ja saben sobre les diferents llengües. Això hauria d'ajudar al fet que valoren i respecten la diversitat lingüística com una font de coneixement. Amb aquestes activitats, posaran en joc els conceptes que han anat apareixent. De nou, cal animar-los a usar-los amb els termes específics en les seues reflexions.

Activitat 4:

Esbrina què ocorre amb el pretèrit imperfet/*imperfecto* dels verbs en castellà.

Fixa't, per exemple, en *estudiar* i en *tenir* (*tener*). Pots usar aquestes aplicacions digitals en línia: [Conjugador de verbs](#) / [Conjugador de verbos](#). Es conjuguen igual que en valencià? Informa el morfema sobre la persona gramatical de la qual parla el verb? Observes alguna diferència ortogràfica?

CAS: *Estudiaba, estudiabas, estudiaba, estudiábamos, estudiábais, estudiaban/*

VAL: *Estudiava, estudiaves, estudiava, estudiàvem, estudiàveu, estudiaven*

CAS: *Tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenía/*

VAL: *Tenia, tenies, tenia, teníem, teníeu, tenien*

És similar al castellà, encara que en la 1a conjugació en valencià el morfema s'escriu amb V. i, en castellà, amb B. En les altres conjugacions, en valencià només es posa accent en la 1a i 2a persona del plural, mentre que en castellà s'accentuen totes les persones. La vocal que es repeteix en el morfema és una A en castellà, mentre que en valencià és una E, excepte en la 1a i la 3a persona del singular.

Activitat 5:

I ara intenta traduir a l'anglès alguna de les oracions de la cançó:

- a. La suma *era* dos més dos.
 - b. Els assistents no ho *sabíem*.
 - c. Els que *corrien* fugien.
-
- a. The sum was two plus two.
 - b. The assistants didn't know.
 - c. They ran and escaped.

Subratlla els verbs. Tenen un morfema que informe de la persona gramatical? I en el cas de la 3a persona del singular? Són verbs regulars o irregulars? Què ocorre amb els verbs regulars?

En anglés, els verbs en passat, igual que els de present, no tenen un morfema que informe de la persona gramatical, ni tan sols en la 3a persona del singular (she went, he ate...). Un cas diferent és el verb to be, que no canvia per a la 1a i la 3a persona del singular (I was, it was). Per això és obligatori usar una altra paraula que aclarisca la persona gramatical (en aquest cas, els pronoms: I, we, o el substantiu: my car). La conjugació del passat, per tant, té les formes verbals de les persones gramaticals iguals.

En els verbs regulars, s'afeg -ED a l'infinitiu: walked, looked. En els verbs irregulars, canvia el lexema: went, lligue, was. En la negació és necessari introduir "did not" (I didn't know).

En aquesta activitat, es podria reforçar la idea que persona gramatical no és el mateix que persona "humana", usant els exemples de l'activitat (My car... és una 3a persona, però no és un ésser humà).

També es pot observar, si el docent ho creu oportú, que en castellà i en valencià s'usen uns altres temps de passat per a expressar un altre tipus d'informacions que no són els hàbits del passat i que tenen formes diferents del pretèrit imperfect d'indicatiu, mentre que en anglés, les formes verbals de passat tenen la mateixa forma: jo tenia/ jo vaig tindre/ I had; ella anava/ ella va anar/ she went...

En anglés, existeix a més una altra manera d'expressar un hàbit mitjançant l'expressió I used to, que en realitat es traduiria per "solia". Per exemple: I lived at my parents' home o I used to live at my parents' home. El professor, si el creu oportú, pot introduir una breu explicació de la construcció "used to + infinitiu" per a explicar accions habituals en el passat.

Finalment, es podria incloure un breu comentari sobre alguns canvis ortogràfics en la formació regular del passat en anglés (canvi de consonant+l final per l: study-studied i duplicació de la consonant final: stop-stopped, admit-admitted...).

Activitat 6:

Ara fixa't en les expressions de temps i de freqüència que apareixen en el text de la cançó. Són les mateixes que has estudiat per a parlar del present? Pots anotar algunes més, que no apareguen en la cançó, per a parlar del passat?

En el text apareix l'expressió de freqüència, que ja havia aparegut anteriorment: sempre.

Altres que podrien usar-se: Antigament, adés, aleshores, anteriorment, en el passat, abans, fa temps, ...

Activitat 7: (A casa)

Per a la pròxima sessió, resumeix el que has après en el “document de síntesi” que vas començar en la sessió 1. Allí trobaràs unes preguntes que poden servir-te de guia en la teua revisió dels exercicis realitzats, per a extraure el més important. No oblidis usar els termes adequats per a parlar dels conceptes que hem treballat.

Sessió 4

POSADA EN COMÚ DE LA TASCA DE DEURES:

Compartiu les respostes a les preguntes de síntesi de la sessió anterior. Preneu nota dels aspectes que us semblen importants i no heu tingut en compte o completeu les vostres respostes quan siga necessari.

El docent pot demanar que un alumne llija la seua resposta a la primera pregunta, i animar que els altres la contrasten amb la seua i la comenten o completen. Després, un altre alumne llig la seua resposta a la següent qüestió, fins a haver comentat tota la síntesi de la sessió anterior. Ha de garantir-se que apareixen tots els conceptes que es van mobilitzar, esmentats amb la terminologia adequada i que s'il·lustren amb exemples concrets. Com sempre, el docent ha d'evitar donar les respostes i encoratjar la discussió a l'aula perquè entre tots acorden les respostes.

A més de per a sistematitzar l'aprés i activar la reflexió metalingüística, aquesta posada en comú servirà per a enllaçar aquesta sessió amb l'anterior.

Activitat 1:

Llig atentament el següent text: *Antic ensenyament* (text breu)

Le Tour du Monde - André Henri Dargelas (1828-1906)

Antic ensenyament

Retrocedim en el temps i tornem a l'època dels nostres avis

La forma d'educació ha canviat molt en els últims anys, ja no és el que era.

Començaven als 6 anys i com a màxim acabaven als 12 anys. Els xiquets i les xiquetes anaven separats a l'escola. Als xiquets els feia classe un mestre i a les xiquetes una mestra, i aprenien el bàsic: llegir, escriure i fer comptes. A més no tenien un llibre per a cada assignatura, cada alumne disposava d'una xicoteta pissarra.

La manera de tractar els professors era molt diferent de la de hui, els tenien molt més respecte, ja que els sotmetien a grans càstigs.

Diguem que la seua major labor era ajudar la família. No era molt comú que la dona estudiara, ja que en general el seu treball era ser mestressa de casa. Els homes sí que acudien més al col·legi, però també tenien la limitació que havien d'ajudar els seus pares en els treballs agrícoles, en la pesca... Aquesta sèrie de limitacions en molts casos va donar lloc a l'analfabetisme.

Activitat 2:

Emplena la següent taula amb dades que hages obtingut de la lectura (*Antic ensenyament*) i altres que tu conegues de l'ensenyament actual:

Respecte a...	Antic ensenyament	Ensenyament actual
Inici de l'ensenyament	<i>S'iniciava als 6 anys</i>	<i>S'inicia als 3</i>
Fi de l'ensenyament	<i>S'acabava als 12 anys</i>	<i>S'acaba als 16 o 18 (i és freqüent que es prolongue en la universitat)</i>
Coeducació	<i>Xiquets i xiquetes no estaven en la mateixa classe. Els xiquets tenien mestre i les xiquetes tenien mestra (segregació total de gènere)</i>	<i>Xiquets i xiquetes comparteixen l'aula i reben classes tant de professors com de professores.</i>
Continguts	<i>Continguts bàsics: llegir, escriure, sumar, restar, multiplicar i dividir.</i>	<i>Els continguts bàsics continuen sent presents, però s'han ampliat a molts altres: història, biologia, tecnologia, música, literatura...</i>
Materials	<i>No tenien un llibre per assignatura (solia haver-hi una enciclopèdia) i escrivien en una pissarra</i>	<i>Hi ha un llibre per assignatura amb el seu corresponent quadern. També s'empren eines digitals (ordinadors, tauletes, pissarres interactives...)</i>
Tracte amb el professorat	<i>Es tractava el professorat amb molt de respecte perquè hi havia càstigs físics. (Respecte o por?)</i>	<i>Es tracta el professorat amb respecte, però no per por. Hi ha més confiança amb el professorat</i>
Diferències home/dona	<i>Hi havia grans diferències entre l'educació de la dona, que no solia estudiar i estava predestinada a ser mestressa de casa, i la de l'home, que solia estudiar més però</i>	<i>Oficialment, tots tenen el mateix accés a l'educació, però continua havent-hi diferències en la realitat. S'està treballant per a canviar aquesta realitat</i>

	<i>també havia d'ajudar en els treballs agrícoles o de la pesca (economia familiar)</i>	
Analfabetisme	<i>La conseqüència general és que hi havia un alt grau d'analfabetisme</i>	<i>Hi ha un grau d'analfabetisme baix</i>

Aquesta activitat han de realitzar-la individualment. Se'ls deixa uns minuts perquè lligen el text i emplen la taula i després es posa en comú en el grup classe.

Les informacions serviran de base per a practicar posteriorment l'estructura oracional de contrast que se'ls demanarà en la carta. Pensem que és un tema pròxim als alumnes sobre el qual podran comentar diversos aspectes i fer aportacions personals.

Activitat 3:

En parelles, oralment, intenteu relacionar les informacions de les dues columnes (antic ensenyament/ ensenyament actual). Feu-ho per torns i useu per a unir-les paraules específiques per a indicar el contrast entre passat i present: connectors de contrast. Heu d'evitar repetir-los, així que penseu diverses paraules o expressions que puguin expressar la mateixa relació de contrast.

Per exemple: Antigament, l'ensenyament s'iniciava als sis anys; EN CANVI, ara es comença als tres.

Preneu nota d'almenys tres de les oracions que feu i subratlleu en elles els verbs, els connectors i les expressions de temps i freqüència que hàgeu usat, per a poder després comentar-ho amb tota la classe.

És una activitat per a entrenar-se en l'estructura oracional que volem que utilitzen i en la variació lèxica per a enriquir l'expressió. És important que practiquen per torns oralment, per a anar interioritzant tot el treballat.

En aquest punt, en la posada en comú, s'aprofita per a reforçar la idea d'estructura oracional i la possibilitat de moure la posició dels elements en l'oració (podria parlar-se primer del passat o primer del present, per exemple, o el connector podria anar al principi de l'oració...). Es pot plantejar si els alumnes observen algun matís segons es faça d'una manera o d'una altra, perquè vagen acostumant-se a plantejar-se aquestes qüestions sobre la relació forma-sentit. A vegades, sí que hi ha matisos, però no en unes altres.

Cal fer conscients els alumnes que és important enriquir el repertori lèxic per a poder variar l'expressió i que resulte menys monòtona la seua escriptura. D'una banda, com a mostra de riquesa lèxica. D'altra banda, perquè es guanya precisió en l'expressió, ja que els diferents connectors no sempre són intercanviables i aporten matisos de sentit. També cal reforçar la idea que els connectors ofereixen pistes per a la interpretació dels missatges: si coneixen els connectors de contrast, poden anticipar la informació que se'ls presentarà en un text. Finalment, cal cridar l'atenció sobre la necessitat d'usar comes amb els connectors de contrast: abans del connector i, en alguns casos, després.

Alguns connectors de contrast: però, no obstant això, tanmateix, mentre que, per contra, en canvi, encara que, ara bé ...

Es pot demanar a cada parella que llija una de les oracions que ha escrit i destaque els elements lingüístics subratllats, esmentant-los amb la terminologia específica. Es demana als alumnes que no repetisquen la informació expressada ja per una parella, i també que intenten evitar repetir connectors o expressions de temps que ja hagen eixit (si és possible). També se'ls crida l'atenció sobre els temps verbals emprats per a parlar d'una situació i uns hàbits del passat i del present. Es pot proposar que modifiquen l'estructura de l'oració que han escrit introduint algun canvi que hagen de verbalitzar amb els termes adequats (o demanar-li a la següent parella que identifiqui el canvi que hagen introduït).

Activitat 4:

Ara escriu quatre frases expressant aspectes del teu passat que hagen canviat des que vens a l'institut.

Intenta construir oracions amb l'estructura de contrast que hem anat veient, integrant tots els elements lingüístics que hem estudiat (pretèrit imperfet, present d'indicatiu, expressions de temps i de freqüència, connectors de contrast).

Després cadascú en llegirà una i intentarem millorar-la entre tots si és necessari, a partir del que hem estat treballant aquests dies. Aquestes oracions podràs utilitzar-les si vols per a la carta que hauràs d'escriure al final.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Aquesta activitat és complementària de l'anterior i ara hauria de resultar més àgil, i són oracions que podran utilitzar en el producte final (la carta), si ho desitgen.

El docent ha de vetlar perquè incorporen la terminologia específica en els seus comentaris i propostes sobre les oracions dels companys. Com en ocasions anteriors, és millor propiciar que siguin els mateixos companys els que discutisquen les possibles millores i que no siga el docent qui aporte solucions o sancione si les oracions ja responen al que es demana o no. En tot cas, pot demanar aclariments o plantejar preguntes perquè els alumnes es replantegen el treball i les seues reflexions.

Ha de dirigir-se l'atenció cap a l'estructura de l'oració, els connectors, les expressions de temps i freqüència, evitar repeticions en general i es poden introduir preguntes sobre quins temps verbals s'han usat i com s'han escrit.

Activitat 5:

Finalment, fareu un exercici d'imaginació. Cadascú imaginarà alguna cosa que haja canviat del passat del vostre professor o professora, i l'expressarà oralment utilitzant els temps verbals adequats i sense repetir el connector de contrast o l'expressió de temps que haja usat la companya anterior. A veure quina vida li inventeu al professor o a la professora!

Aquesta és una activitat més lúdica, amb la mateixa finalitat que les anteriors (assimilar l'estructura, entrenar-se en la variació lèxica en els contrastos). Ha de desenvolupar-se en forma de ronda ràpida, en la qual cadascú expressa una informació. El docent únicament ha d'assegurar-se que els alumnes no repetisquen connectors ni expressions de temps o freqüència dels alumnes immediatament anteriors. L'activitat és més amena si no es deixa molt de temps per a pensar.

Activitat 6 (Per a casa)

Recordes per a què estem estudiant totes aquestes qüestions de llengua? Perquè ha arribat el moment de començar a escriure la carta per al teu tutor o tutora de 6é.

Revisa tot el que hem estat treballant aquests dies i escriu alguns aspectes que cregues que has de tindre en compte perquè la teua carta isca tan bé com siga possible. Els posarem en comú el pròxim dia a classe i servirà perquè pugues decidir com l'escrius i per a tindre'ls en compte a l'hora d'avaluar la carta.

Recorda que el tema central de la carta són els canvis que has notat en la teua vida des que estàs en l'institut, respecte a com eres quan anaves al col·le.

És important involucrar els alumnes en l'avaluació i que siguin conscients dels criteris amb els quals es valorarà el seu treball, perquè els assimilien com a propis. L'elaboració d'aquests criteris també és una oportunitat perquè donen sentit al treball realitzat en l'SD: d'aquest treball han d'eixir els criteris que faran que la seua carta estiga millor (no són criteris sorgits de la ment del docent ni d'un llibre).

En la següent sessió, es procedeix a l'elaboració conjunta de la pauta de revisió-avaluació, però funcionarà millor si ja han pogut pensar sobre això amb una mica més de calma individualment. Cal insistir que revisen tot el treball realitzat, perquè això els donarà les claus del que cal tindre en compte i es pot valorar en un escrit com el que se'ls demanarà.

Sessió 5

Activitat 1:

Negociarem els criteris per a la revisió i avaluació de la teua carta, que hauràs de tindre en compte quan l'escrigues. Comparteix amb el grup els criteris que hages pensat i pren nota dels que acordeu entre tots perquè et servisquen de referència en el teu treball.

El docent ha d'incitar tots els alumnes perquè participen en l'elaboració de la pauta de revisió-avaluació de la carta, demanant que compartisquen els criteris que hagen pensat a casa, ressaltant, si és necessari, les activitats que s'han fet i no han tingut en compte per a establir algun criteri. Convé evitar que siga el docent qui establisca d'entrada els criteris, més aviat ha de dirigir l'atenció cap a qüestions que els alumnes no estiguen tenint en compte i es consideren importants, especialment, les treballades en l'SD. També és aconsellable que afavorisca que siguin els mateixos alumnes els que discutisquen entre ells si estan d'acord amb el que diuen els companys, si canviarien alguna cosa, si ho dirien d'una altra manera o afegirien alguna cosa...

Si el que diuen els alumnes és correcte, s'aconsella anotar-ho tot. En alguns casos, es pot reformular el que diguen amb una expressió més pròxima a l'acadèmica, però de nou s'aconsella demanar als alumnes que usen el llenguatge específic que s'ha treballat en l'SD i que reformulen els criteris incorporant els termes adequats quan es crega convenient. Després, el docent pot ordenar aqueixa pluja d'idees de criteris i organitzar-les en una taula amb dues columnes, una amb els criteris i una altra amb espai perquè s'anoten els comentaris durant les revisions mútues de les cartes.

Cada docent decidirà quins aspectes inclou en la pauta. Específicament relacionats amb l'SD, haurien d'aparèixer els següents criteris (o similars):

- La carta inclou almenys tres contrastos que segueixen l'estructura treballada (expressió de temps/freqüència de present - hàbit actual en present d'indicatiu-connector de contrast - expressió de temps/freqüència del passat - hàbit anterior en imperfecte d'indicatiu). L'ordre present/passat o passat/present és indiferent.
- En la carta es desenvolupa mínimament cada contrast en un paràgraf.
- En la carta s'evita la repetició de connectors i d'expressions de temps i freqüència.
- Les formes verbals, els connectors de contrast i les expressions de temps i de freqüència estan escrits sense faltes ortogràfiques.

A més d'aquests criteris, aconsellem incloure, en la pauta de revisió-avaluació i en la consigna d'escriptura per als alumnes (ja que no és objecte d'estudi específic d'aquesta SD), l'estructura externa de la carta: lloc i data, a dalt a la dreta, separats per coma - salude separat del cos, amb dos punts - cos de la carta organitzat en paràgrafs - acomiadament amb una coma al final - signatura separada del text.

Al marge d'això, podria aparèixer l'estructura interna, el nivell de llengua o grau de formalitat, algunes qüestions ortogràfiques que s'hagen treballat durant el curs...

Si es creu oportú, es pot assignar un valor a cada criteri, perquè els alumnes puguin puntuar-los quan els revisen. En aquest cas, serà el barem que usará el docent per a puntuar les cartes definitives.

Activitat 2:

Ha arribat el moment d'escriure la teua carta.

Abans de posar-t'hi, planifica una mica l'escriptura. Et poden ajudar les activitats que has anat fent aquests dies, però especialment l'activitat 9 de la sessió 2 i l'activitat 4 de la sessió 4, en les quals vas escriure alguns dels teus hàbits actuals i passats.

Pots usar aquestes frases per a decidir quins contrastos amb la teua vida anterior vols explicar a la teua mestra o al teu mestre, o escriure'n uns altres:

- Pensa en quina ordre explicaràs els canvis que has viscut.
- Tria els connectors i expressions de temps i freqüència que usaràs (per a evitar repetir-los).
- Pensa quines altres coses vols explicar-li, i en quina ordre.
- Com saludaràs i com t'acomiararàs...

Una vegada ho tingues clar, pots posar-te a escriure la carta seguint el teu esquema. No oblidis organitzar-la en paràgrafs! Hauràs de portar-la escrita (i signada) el pròxim dia per a la revisió.

El docent ha d'insistir en la importància de realitzar una mínima planificació del que l'alumne vol explicar en la seua carta. Es pot insistir en l'estructura externa de la carta i en els tres contrastos entre la seua vida en Primària i en Secundària amb l'estructura oracional estudiada que es demanen en la carta com a eix bàsic del text. Això podria ajudar a plantejar l'escrit, ja que se'ls pot suggerir que escriguen les tres frases dels contrastos que desitgen incloure i que després les desenvolupen breument en un paràgraf cadascuna.

És aconsellable que comencen a escriure a l'aula, perquè el docent o els mateixos companys puguen ajudar a evitar possibles bloquejos. En cas que no l'acaben a l'aula, se'ls demana que l'acaben a casa per a poder revisar-la el pròxim dia a l'aula.

FASE 3: REFLEXIONEM

Sessió 1

SÍNTESI, AVALUACIÓ I PROJECCIÓ

Activitat 1:

Intercanvia la teua carta amb la d'un company i, amb ajuda de la pauta, anota tot el que consideres destacable, perquè complisca molt bé amb el que es demanava o perquè es puga millorar:

- Marca-ho tot en la carta.
- Comenta en la pauta el que has marcat en la carta.
- Fes propostes concretes sobre com milloraries el que veges millorable.
- En els teus comentaris sigues respectuós/a amb el treball del teu company/a.
- Usa les paraules específiques per a nomenar els continguts lingüístics que hem treballat.

Es tracta d'ajudar amb la finalitat que l'escrit isca millor encara del que està, utilitzant tot el que hem après aquests dies.

Quan acabes, retorna la carta al teu company, juntament amb la pauta i els teus comentaris sobre la seua carta.

El docent pot repartir la pauta que s'havia pactat en la sessió anterior escrita a ordinador en forma de taula amb dues columnes: una amb els criteris pactats i una altra perquè el corrector anote els seus comentaris o penjar-la en internet o en una plataforma digital perquè puguin usar-la en línia.

Cal recordar als alumnes que han de fixar-se tant en el que s'ha fet bé com en el que puga ser millorable, i insistir en l'imprescindible respecte pel treball del company i que quants més comentaris li faça, més l'ajudarà a pensar sobre el que ha dit i sobre com ho ha dit.

També cal recordar que han d'usar el llenguatge específic treballat per a nomenar els conceptes que s'han estudiat.

És important que marquen el que observen sobre l'esborrany de la carta, però també que comenten el que hagen marcat i, si és necessari, que oferisquen solucions de millora, perquè la revisió siga veritablement una ajuda.

Poden anotar valoracions personals sobre la carta i qualsevol suggeriment de millora que se'ls ocorrega, al marge dels criteris que continga la pauta.

L'objectiu és que l'alumnat s'acostume a utilitzar els conceptes treballats com a criteris de millora dels seus escrits, que valoren la importància d'una bona revisió com a manera de millorar els textos, i que guanyen autonomia, en ser ells mateixos els que revisen les cartes ajudats per la pauta.

La revisió és un moment molt propici per a l'aprenentatge lingüístic, ja que explicita el vincle entre la teoria i la pràctica, d'ací ve que force l'alumnat a revisar els conceptes i posar-los en pràctica, per la qual cosa sorgiran dubtes que el docent pot anar atenent sobre la marxa. Com s'ha indicat en altres ocasions, s'aconsella que, en comptes de donar respostes, el docent intente que els mateixos companys es responguen entre ells, o dirigir l'alumne a les activitats dutes a terme, o bé plantejar-li preguntes perquè puga trobar per si mateix la solució als seus dubtes.

En cas que els criteris tinguin assignada una puntuació, els alumnes hauran d'anar puntuant la carta del company a mesura que la revisen. D'aquesta manera, cada alumne obtindrà una puntuació provisional de la seua carta.

Activitat 2:

Acabes de rebre la teua carta amb les anotacions del company i la pauta amb els seus comentaris i suggeriments. Ara, amb tot això, has de redactar la versió definitiva millorada. Segur que pots fer-ho millor!

Una vegada s'han retornat les cartes i les pautes de revisió, el docent ha d'insistir en la importància de reescriure el text introduint les millores que es consideren oportunes. Convé evitar expressions com "passar en net", ja que l'esborrany és un document valuós del procés

d'aprenentatge de l'alumne, i l'activitat no consisteix a deixar igual el text i "passar-lo en net", sinó a introduir modificacions si són necessàries.

També cal insistir que cada alumne ha de decidir si segueix o no les indicacions del seu corrector, ja que podria ocórrer que els suggeriments no milloraren necessàriament la carta. D'aquesta manera, s'evita que la reescriptura de la carta siga una activitat mecànica, i cada alumne ha d'activar els seus aprenentatges i utilitzar-los amb esperit crític per a prendre decisions sobre la redacció definitiva. En aquest moment, els alumnes poden demanar-se explicacions i discutir entre ells, i el docent pot intervenir quan ho considere oportú per a orientar la discussió o donar alguna pista.

En cas que no tinguem temps d'acabar la reescriptura a l'aula, hauran de portar-la acabada el pròxim dia.

Sessió 2

Activitat 1:

Ara que ja has escrit la teua carta i has usat en ella tot el que hem treballat aquests dies, arriba el moment de reflexionar sobre el teu treball i el que has après.

Pots revisar les activitats que has realitzat, l'esborrany de la teua carta, els comentaris de la revisió del teu company i la versió final de la carta. Amb tot això, has d'escriure un text amb la teua reflexió. Per a escriure-ho, pots consultar el document de síntesi amb el que has après en les sessions.

No oblidis organitzar-ho en paràgrafs i utilitzar les paraules específiques per a referir-te als conceptes que hem estudiat! Inclou en la teua explicació exemples de les teues pròpies activitats o de la teua carta.

Algunes qüestions que pots explicar són:

- ❖ Com has usat (en la teua carta i en la revisió de la d'un company) els continguts treballats:
 - Temps verbals (persona gramatical, ortografia, lexemes i morfemes, infinitius, conjugacions, verbs reflexius, regulars i irregulars...).
 - Expressions de temps i freqüència.
 - Connectors de contrast.
 - Estructura oracional.
- ❖ Quins punts forts i quines millores et va assenyalar el teu company en la revisió de la carta i quins destaques tu.
- ❖ Quins canvis vas fer en la versió final i per a què, què volies aconseguir amb cadascun.

- ❖ Valoració del treball fet: què t'han semblat les activitats i la proposta d'escriure una carta al teu tutor o tutora de 6é?, què has après amb el treball?, t'ha ajudat el contrast entre llengües per a aprendre sobre el seu funcionament?, què t'han semblat els continguts estudiats, el nivell de dificultat?, tens alguna proposta de millora?, t'ha servit per a alguna cosa revisar la carta d'un company?, i que te la revisara algú?

Aquesta és una activitat metacognitiva que complementa l'activitat comunicativa de les sessions anteriors (l'escriptura de la carta). És fonamental animar l'alumnat a reflexionar de manera explícita sobre l'ús que ha fet de la llengua, sobre els seus progressos i els aprenentatges realitzats, perquè prengui consciència i s'entrene també en l'expressió d'aquests aprenentatges sobre el funcionament de la llengua amb l'ús dels termes específics. Així anirà construint el seu discurs sobre el sistema, fixant els aprenentatges i podrà recuperar els coneixements més fàcilment en altres contextos.

El docent insistirà en la importància d'un primer moment d'observació del propi treball, moment en què els alumnes poden prendre nota d'algunes idees per a desenvolupar-les després en el seu text. Els criteris de la pauta de revisió-avaluació poden servir de guia per a orientar la mirada cap als aspectes essencials a comentar, si bé poden abordar-se altres qüestions que s'hagen observat al llarg de la SD de treball.

Cal recordar als alumnes que han de nomenar els conceptes amb la terminologia adequada que s'ha estudiat en la SD. També convé recordar que estructurin mínimament el text de la seua reflexió perquè siga més clar, i animar-los a incloure exemples del que diuen, presos de les seues activitats i textos.

Finalment, el docent recollirà totes les cartes per a enviar-les a les escoles de Primària. Les reflexions les corregeix el docent, però podria demanar-se que alguns llegiren voluntàriament la seua a classe per a compartir l'experiència.

DOCUMENT DE SÍNTESI

Sessió 1

Completa la següent informació amb el que hem treballat en la sessió de hui. T'ajudarà anar revisant les activitats que hem fet a classe.

1. Per a parlar *de la situació i les rutines actuals* usem els verbs en un temps anomenat *present d'indicatiu*. Per exemple: *Cada matí m'alce a les 7*.
2. Els verbs són paraules que estan formades per *un lexema, que és la part fixa que informa del sentit del verb, i un o més morfemes*. Ex.: *beb-em, parl-en...*
3. Els morfemes dels verbs, entre altres coses, informen de *la persona gramatical de la qual parla el verb*. En els exemples anteriors, *-em informa de la 1a persona del plural i -en informa de la 3a persona del plural*.
4. Hi ha tres persones gramaticals *del singular* i tres *del plural*, que no nomenen necessàriament éssers humans. Per exemple, en l'oració *Està damunt de la taula*, el verb està en *3a persona del singular (ell/ella)*, però pot estar parlant d'un objecte *(la llibreta, el llibre)*.
5. Conjuguar un verb és *canviar totes les persones del verb en un temps verbal determinat*. Per exemple, si conjuguem el PRESENT d'indicatiu del verb anterior, seria: *bec, beu-s, beu, bev-em, bev-eu, beu-en*. Una mateixa paraula pot funcionar com a verb o no. Per a saber si és un verb, *podem comprovar si parla d'una persona gramatical o no, és a dir, si està conjugat o no*. Alguns verbs, els reflexius, *necessiten un pronom per a conjuguar-se*. Ex.: *m'alce, t'alces, s'alça, ens alcem, us alceu, s'alcen*.
6. Normalment, usem el verb conjugat en alguna persona, però els verbs tenen un *INFINITIU*, que no té persona. Segons la terminació d'aquest, els verbs es poden classificar en *1a conjugació (els que tenen un infinitiu acabat en -AR)*, *2a conjugació (els que tenen un infinitiu acabat en -ER/-RE)* i *3a conjugació (els que tenen un infinitiu acabat a -IR)*. Per exemple, en els verbs anteriors, *l'infinitiu de bevem és beure (2a conjugació) i l'infinitiu de parlen és parlar (1a conjugació)*. Els morfemes de cada grup tenen característiques comunes quan es conjuga un temps del verb, per això formen un grup.

Altres informacions importants:

Ací els alumnes poden incloure altres qüestions que hagen cridat la seua atenció durant la sessió, com aspectes ortogràfics que s'han comentat, o aspectes treballats sobre la

comprensió lectora. Encara que s'allunyen del focus de la SD, està bé que puguen incloure'ls en la seua síntesi.

També podria sorgir la noció verb regular/irregular, si ha aparegut en la posada en comú de l'activitat 7.

Sessió 2

Conclusió 1: (Sobre els verbs en anglés i la noció d'irregularitat)

Tant en anglés com en valencià, els verbs es conjuguen, és a dir, es poden canviar de persona gramatical.

En valencià, el morfema dels verbs conjugats indica la persona gramatical a la qual es refereix. En anglés, en els verbs només hi ha un morfema per a la 3a persona del singular (-s/-es), per això cal indicar-la amb una altra paraula que sempre davant del verb: I, you, he/she/it, we, you, they, excepte en les oracions negatives, que va davant de l'auxiliar que s'empra en la negació (do).

Tant en valencià com en anglés, hi ha verbs irregulars, és a dir, verbs que inclouen algun canvi inesperat en un morfema o en el lexema. Per exemple: I am, jo tinc, ell va, he has...

Conclusió 2: (Sobre els adverbis i locucions adverbials de freqüència)

- 1. Els adverbis de freqüència en anglés s'han de col·locar davant del verb principal i no admeten, en principi, una altra posició en l'oració.*
- 2. Excepció: quan fem el verb TO BE, l'adverbi de freqüència es col·loca darrere del verb.*
- 3. Les expressions de freqüència poden col·locar-se al principi, al mig o al final de l'oració.*
- 4. En valencià, els adverbis i expressions de freqüència poden variar de posició en l'oració. A vegades això implica que s'està destacant alguna informació més que una altra, però és un matís molt subjectiu i sol ressaltar-se amb l'entonació.*

Conclusió 3: (Sobre els adverbis i locucions adverbials de temps)

En les llengües observades, l'expressió del temps pot ocupar una posició més lliure en l'estructura de l'oració, sense que hi haja diferències en això entre els adverbis de temps i altres expressions temporals. En alguns casos, algunes construccions poden resultar menys naturals que unes altres, i canviar de posició una informació pot implicar canviar també de posició altres informacions perquè l'oració sone més natural.

En anglés, les expressions de temps (today, tomorrow, yesterday) poden anar al principi o al final de l'oració.

En la resta de llengües, la posició és més lliure, s'admeten més possibilitats.

Sessió 3

- Sobre el pretèrit imperfet d'indicatiu: què he après?

S'usa per a parlar d'una situació i de rutines en el passat. Ex.: Abans eixia cada vesprada.

En valencià, els morfemes de la 1a conjugació s'escriuen amb V (cantaven, parlàveu) i en la 1a i 2a persona del plural s'accentuen (per a indicar la ruptura del diftong: teníem, teníeu).

Hi ha algunes irregularitats en el pretèrit imperfet d'indicatiu, com en el verb SER.

Un exemple de conjugació regular seria: estudiava, estudiaves, estudiava, estudiàvem, estudiàveu, estudiaven.

- Sobre les diferències ortogràfiques en l'escriptura del pretèrit imperfet d'indicatiu en diferents llengües, què he après?

En valencià: És similar al castellà, encara que el morfema mai acaba en -a + consonant, sinó -e + consonant. I el morfema de 1a persona del plural acaba en -m. (cantàvem)

En els verbs de la 1a conjugació, el morfema s'escriu amb V. En els de les altres conjugacions, no s'escriu accent si la paraula és plana i acaba en vocal, vocal+s o vocal+n (tenia, tenies, tenien), al contrari que en castellà.

En anglés: El pretèrit imperfet d'indicatiu es forma afegint -ed a l'infinitiu. A vegades, hi ha canvis en el lexema:

- *Si l'infinitiu acaba en consonant + i, es canvia per -i (study-studied)*
- *Si l'infinitiu acaba en consonant, es duplica: admit-admitted*

- Sobre la manera de conjuguar el pretèrit imperfet d'indicatiu en diferents llengües, què he après?

En anglés, el morfema del pretèrit imperfet d'indicatiu és -ed en els verbs regulars; en els irregulars, cada verb té una forma diferent (go-went). La forma del verb en passat serveix per a uns altres temps simples en castellà o en català (went: pot ser anava o vaig anar; studied: pot ser estudiava o vaig estudiar).

En valencià i en castellà, hi ha un morfema diferent per a cada persona gramatical. En canvi, en anglés en el morfema no s'indica la persona gramatical, per la qual cosa, igual que en el present, ha d'expressar-se amb una altra paraula (normalment, un pronom o un grup nominal que s'escriu davant del verb).

- Sobre els verbs regulars i irregulars en pretèrit imperfect d'indicatiu, què has après?

Els verbs irregulars són els que quan es conjuguen introdueixen algun canvi inesperat en els morfemes o modifiquen el lexema. En castellà i en valencià, hi ha alguns verbs irregulars en el pretèrit imperfect d'indicatiu com el verb SER (era, eres, era...).

En anglés, hi ha nombrosos verbs que tenen per al passat una forma irregular que cal estudiar: went, sang, ate...

Altres observacions:

Ací els alumnes poden incloure altres qüestions que hagen cridat la seua atenció durant la sessió, com les expressions de temps i freqüència que apareixen amb el pretèrit imperfect d'indicatiu o l'expressió "I used to" per a explicar accions habituals en el passat en anglés.

Encara que sorgisquen qüestions que s'allunyen del focus de la SD, està bé que puguen incloure-les en la seua síntesi.